

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüle Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Cähiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri

Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Özkan
Giresun Üniversitesi

Özet

Son yıllarda sıklıkla karşılaşılan teknolojilerden birisi olan metaverse kavramı, sanal evren olarak da adlandırılmaktadır. Metaverse, artırılmış gerçeklik cihazlarıyla internet üzerindeki varsayımların güçlendirilmesi temelindedir. Bu çalışma, farklı kuşaklardaki akademisyenlerin metaverse ile ilgili kaygı düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı gibi farklı kuşak gruplarının metaverse ile ilgili kaygı düzeylerini karşılaştırmaktadır. Çalışmada, anket aracılığıyla kullanılarak veri toplanmış ve katılımcıların metaversin iş gücü, eğitim ve araştırma süreçleri üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Veriler, kuşaklar arasında kaygı düzeylerinde anlamlı farklar olup olmadığını belirlemek amacıyla istatistiksel analizlerle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre farklı kuşaklardaki akademisyenlerin metaverse yönelik kaygılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler: metaverse, metaverse kaygısı, kuşaklar

Abstract

The concept of metaverse, one of the technologies frequently encountered in recent years, is also called the virtual universe. The metaverse is based on the reinforcing of assumptions on the internet through augmented reality devices. This study examines the anxiety levels of academics from different generations regarding the metaverse. The study compares degrees of anxiety regarding the metaverse among different generational groups, such as Generation X, Generation Y, and Generation Z. In the study, data was collected using a survey and the participants' views on the potential effects of the metaverse on the workforce, education, and research processes were evaluated. The data were examined with statistical analyses to determine whether there were significant differences in anxiety levels between generations. According to the findings, no significant difference was found in the anxiety of academics from different generations towards the metaverse.

Keywords: metaverse, metaverse anxiety, generations

Giriş

Metaverse, son birkaç yıldır ağ toplumunun gündemine oturan popüler bir kavramdır. Kavram, genel olarak sanal ve gerçek dünyaların birleştirilerek, kullanıcıların etkileşimde bulunabildiği ve dijital deneyimler yaşayabildiği geniş bir sanal evreni ifade etmektedir. Metaverse evreni denilen bu ortam, sanal ve gerçek dünyaların birleşmesi, kullanıcıların

gerçeğe yakın deneyimler yaşaması mümkün kılmaktadır. Metaverse sunduğu dijital deneyim, birçok alanda avantaj yaratacak olmasına rağmen birçok belirsizliği de barındırmaktadır. Bu belirsizlikler, özellikle güvenlik, güvenilirlik, sosyal hayat, istihdam ve işgücü başta olmak üzere farklı konularda çeşitli endişeleri taşımaktadır.

Metaverse ile ilgili kaygıların farklı yaş grupları arasında farklı olacağı da öngörülebilir. Bir başka ifadeyle 1965-1979'lu yılları arasında doğan X kuşağı bir yetişkinle 2000-2012 yılları arasında doğan Z kuşağı doğan bir yetişkinin metaverse ilişkin tutumlarının farklı olması düşünülmektedir. Örneğin Türkiye'de 1990'lı yılların sonunda çevirmeli ağ ile tanışan X kuşağı bireyi ile ilkokuldan itibaren sürekli çevrimiçi olan Z kuşağı bireyinin metaverse teknolojilerine ilişkin kaygılarının ve kaygı düzeylerinin farklı olması beklenmektedir. Bu farklılıkların, çeşitli meslek gruplarında da ayrıca görülmesi muhtemeldir.

Bu bağlamda çalışmada, farklı kuşaklardaki akademisyenlerin metaverse kavramına ilişkin kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada farklı kuşakların kavrama ilişkin görüşleri karşılaştırarak, metaverse'ün yaygınlaşması sürecinde dikkate alınması gereken önemli noktaları belirlemeyi hedeflenmektedir. Bu çalışmada Metaverse Kaygısı olarak ele alınan bu teknolojik kaygı türü, literatürde son birkaç yıldır yer almaya başlamıştır. Dolayısıyla metaverse kaygısı kavramına ilişkin doğrudan bir çalışma henüz yoktur. Bu çalışma, metaverse kaygısını ele alması ve birçok çalışma için referans oluşturma potansiyeli taşıması açısından önem taşımaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde metaverse ve metaverse kaygısı kavramları ele alınmakta, bu kavramlara ilişkin ayrıntılı literatür taramasına yer verilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde yöntem kısmı ele alınmakta ve farklı kuşaklardaki akademisyenlerin MVK düzeyleri analiz edilmektedir. Dördüncü bölümde ise bulguların değerlendirildiği sonuç ve tartışma bölümleri yer almaktadır.

Metaverse ve Metaverse Kaygısı

Metaverse kavramı, ilk kez meta ve evren kelimelerinin bir birleşimi olarak 1992 yılında Neal Stephenson tarafından yayımlanan Snow Crash adlı bilim kurgu romanında kullanılmıştır (Ball, 2022). "Evren" veya "çoklu evren" kavramlarından türetilen, paralel gerçekliği ifade eden teknolojilerin genel adı olan metaverse, internet tabanlı uygulamalarda radikal değişikliklere yol açma potansiyeline sahip bir yazılım ve donanım teknolojisidir. Metaverse gerçek ve/veya sanal kullanıcıları dijital ortamda bir araya getirerek dijital nesnelere ve insanlarla çoklu duyuşsal etkileşimde bulunabilmelerine olanak sağlayan üç boyutlu bir platformdur (Mystakidis, 2022: 487).

Metaverse platformunda, gerçek ile sanal ortamlar arasındaki işlem bütünlüğünü sağlayabilmek için genellikle artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), NFT, kripto varlıklar ve blokzincir teknolojileri gibi dijital teknolojileri bir araya getirmektedir (Öncel, 2022; 100). Ayrıca bu platform artırılmış gerçeklik, avatar, Second Life, simülasyon, yaşam günlüğü ve ayna dünyaları, sanal gözlükler, giyilebilir teknolojiler, veri ambarı ve 3 boyutlu web altyapısı gibi unsurlardan oluşmaktadır (Kuloğlu vd., 2022: 840).

Geleceğin sosyal medyası olarak adlandırılan (Türk vd., 2017: 317) metaverse ortamı, bağlamsal ilgi ile sosyal etkileşimi bir araya getirmektedir (Dolgun vd., 2024: 293). Bu özellikten dolayı kullanıcılar, dijital avatarlar aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilir, işbirlikleri yapabilir, oyun oynayabilir, eğitim alabilir ve farklı deneyimleri edinebilirler.

Metaverse temel özelliklerinden dolayı önceki teknolojilerden farklıdır. Bu özellikler Wang ve diğerlerinin (2023) çalışmasında aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

Sürükleyicilik: Sanal ortamda kullanıcıların psikolojik ve duygusal olarak kendilerini kaptırması hissetmelerine yetecek kadar gerçekçidir.

Hiper Mekânsal-Zamansallık: Uzayın sonluluğu ve zamanın geri döndürülemezliğiyle sınırlı olan gerçek dünyanın aksine metaverse içinde kullanıcılar farklı uzaysal-zamansal boyutlara sahip çeşitli dünyalar arasında serbestçe hareket edebilir ve kusursuz sahne dönüşümüyle alternatif bir yaşam deneyimleyebilirler.

Sürdürülebilirlik: Fiziksel olarak yapılabilecek birçok deneyimi metaverse’te sanal olarak deneyimleyerek fiziki kaynakların daha az kullanılmasına destek olmaktadır.

Birlikte Çalışabilirlik: Kullanıcılar, sanal dünyalar arasında sorunsuz bir şekilde hareket edebilirler ve dijital varlıklarını farklı platformlar arasında değiştirebilirler.

Ölçeklenebilirlik: Metaverse’ün eş zamanlı kullanıcı/ avatar sayısı, sahne karmaşıklığı düzeyi ve tür, kapsam ve aralık açısından kullanıcı/ avatar etkileşimlerinin modunun verimli kalma kapasitesidir.

Heterojenlik: Heterojen sanal alanlar, heterojen fiziksel cihazlar, heterojen veri tipleri heterojen iletişim modları ve insan psikolojisinin çeşitliliğini bir araya getiren bir ortam sunmasıdır.

Metaverse, bilişsel ve duygusal ihtiyaçların karşılanması her yönünü sunan bir “paralel yer” olarak görülebilir (Pal ve Arpıkanondt, 2024). Dolayısıyla metaverse tüm dijital teknolojiler gibi çeşitli avantaj ve dezavantajlar sunmaktadır. İşlem sonuçlarının gerçek hayatta olmayışı, cinsiyetten bağımsız oluşu, geçmişle etkileşime olanak vermesi, gelişmiş yaratıcılık ve hayal gücünü desteklemesi, yeni şeyleri denemek için güvenli oluşu, daha az fiziki kaynak kullanması gibi avantajları olduğu belirtilmektedir (Duwe vd., 2022). Ancak tüm bunların yanında gizlilik ve mahremiyet konularındaki belirsizlikler, platformdaki fiyat spekülasyonları, sahte içeriğe maruz kalma olasılığının yüksekliği, sanal dünyaya bağımlılık, etik olmayan faaliyetlere maruz kalma olasılığının artması, dijital tüketimin artması, gerçek dünyada asosyalite artışı, artan siber suçlar, gerçek dünyada bilgi birikiminin azalması gibi yıkıcı dezavantajları vardır (Duwe vd., 2022).

Sanal veya artırılmış gerçeklikler, kullanıcılara geçmişe, bilgilere ve koşullara deneysel maruz kalmayı, mevcut diğer veri aktarma araçlarından çok daha içgüdüsel hâle getirebilecek sürükleyici bir ortam sağlamaktadır (Okkay, 2023: 10). Bu nedenle metaverse özellikleri, metaverse ilişkin kaygıların temelini oluşturmaktadır. Metaversin yaygınlaşmasına paralel olarak ortaya çıkan bu kaygılar literatürde metaverse kaygısı olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcıların avaturlarıyla hareket ederek olumsuz fikir ve düşünceleri paylaşabilmeleri; kişisel verilerin toplanması, saklanması ve kullanılması konusundaki gizlilik ihlalleri; dijital bağımlılığın neden olduğu ruhsal ve bedensel etkiler metaverse kaygısının temelindedir (Selçuk, 2024). Bununla birlikte yapay zekâ teknolojilerinde olduğu gibi bağımlılık ve gerçeklikten kopma, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, siber zorbalık, yasal ve etik sorunlar ile kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına yönelik etkiler metaverse kaygısını oluşturan konulardır. Ayrıca metaverse’ün bankacılık işlemlerinde kullanımında gizlilik ve güvenlik sorunları bireysel kullanıcılar için kritik bir kaygı kaynağıdır (Hassaan, 2024).

Kuşaklar ve Kuşaklara göre Metaverse Kaygısı

Kuşak kavramı, doğdukları ve yetiştikleri zaman dilimi içerisindeki gelişme ve değişimlerle farklı özellikleri ve deneyimleri olan belirli bir nesil ya da yaş grubunu temsil etmek için kullanılmaktadır. Kelime, Yunanca kökenli olup; “genos”tan türemiştir ve “mümkün olan en iyi varoluştan çıkmak” anlamını taşımaktadır. Kelime yalnızca biyolojik/kavramsal doğumu

değil, aynı zamanda köken açısından zaman içinde sürekli değişimi de ifade eder. Başka bir deyişle, toplumlarda yeni bir şeyin gelişimini anlatır (Clarke, 2012:41; Özkan ve Solmaz, 2017: 223).

Kuşaklar aralarındaki yıllar kesin olmasa da bu çalışmanın hazırlandığı 2024 yılı itibariyle Türkiye’de ve dünyada hayatta olan beş kuşak aşağıdaki gibi adlandırılmaktadırlar (Göksel ve Güneş, 2017; Bağcı ve İçöz, 2019).

- Gelenekselciler - Sessiz Kuşak (1925-1945), çalkantılı ve günümüz koşullarına göre zor yaşam koşullarında büyüyen kuşaktır. Bu kuşak, Büyük Buhran/Ekonomik Kriz ve II. Dünya Savaşı gibi kritik dönemlere tanıklık etmişlerdir (Türk, 2013).
- Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964), mensupları İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde görülen nüfus patlamasına atıfta bulunduğu için “Baby Boomers” kuşağı olarak adlandırılmışlardır. Türkiye’de tek partili hayattan çok partili hayata geçiş, ihtilal ve radyonun altın çağı gibi olaylara tanıklık eden bu kuşak dünya genelinde ise insan hakları çalışmaları, kadın-erkek eşitliği, ırkçılıkla mücadele gibi konulara yoğunlaşmışlardır (Keleş, 2011). Rekabetçilikleri ve işkoliklikleri ön planda olan bu kuşak bireyleri, genellikle bencil, yargılayıcı, iradeli ve özgüven sahibi kişiler olarak tanımlanmaktadır (Delahoyde, 2009).
- X Kuşağı (1965-1979), savaşlar, petrol krizi gibi olaylara tanıklık eden bu kuşak, yaşadıkları gelecek kaygısı yüzünden çok çalışmaya, kariyer yapmaya ve çok para kazanmaya odaklanmışlardır (Altuntuğ, 2012:205-206). Geleneklerine bağlı bir kuşak ile teknolojiyle büyüyen bir kuşak arasında bulunmaktadır (Kaleli ve Yalçın, 2021). Bebek patlaması yöneticileri ile yetişen bu kuşak temsilcileri, iş yaşamındaki disiplini, yetinmeyi bilmeyi, sadakat duygusunu öğrenmiş; genellikle üretim ekonomisinden hizmet sektörüne geçiş yapmışlardır (Alay Demirel ve Yıldız Bağdoğan, 2023).
- Y Kuşağı (1980-2000), teknoloji dostu ve özgürlük tutkunu olup, aynı zamanda yenilik ve yaratıcılığın önemini farkında, değişen koşullara kolay uyum sağlayabilen, risk üstlenebilen, teknolojik yeterlilikleri, sosyalleşme düzeyleri ve yeniliğe olan inançları yüksek olan ancak önceki kuşaklara göre daha fazla bireysel davranan, otoriteyi zor kabullenen ve bağlılık duyguları daha az olan bireyleri ifade etmektedir (Kaygısız ve Sipahi, 2019).
- Z Kuşağı (2000-2012), iş gücüne yeni katılmış ya da katılacak, şimdinin ve geleceğin iş tutumlarını değiştirebilecek, oy verme yaşına gelmiş ya da yakında gelecek, siyaseti ve siyasi tutumları değiştirebilecek olan nesildir (Görmez, 2021). Bu kuşak, aynı anda birkaç farklı işi yapabilen, X ve Y kuşaklarına göre daha hızlı tüketen ve odak noktaları onlara göre daha geniş olan kişilerdir. Z kuşağı, Tek bir kimlik tanımlamayı reddeden, iletişimkolik, diyaloga açık, gerçekçi ve hayata pragmatik biçimde bakmaktadır (Kuran, 2019).
- Alfa Kuşağı (2013-2030), henüz çocukluk yaşlarında bulunmalarına karşın, dijital teknolojilere fazlasıyla aşina olan ve dijital ortamların adeta onların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası durumuna geleceği düşünülen kuşaktır (Bağcı ve İçöz, 2019).

Kuşakların sınıflandırılmasına etki eden birçok unsur bulunmakla birlikte her kuşak kendine özgü çeşitli özellikleri taşımakta ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı olduğu 1965 ile 2000’li yıllara tanıklık eden X, Y, Z kuşakları arasında belirgin farklar bulunmaktadır (Kaygısız ve Sipahi, 2019). Genel olarak, daha genç yaş grupları, yeni teknolojilerin kullanımını kolay olarak algılama eğilimindedirler (Venkatesh vd., 2012). Bu doğrultuda alfa kuşağı ile özellikle X ve Y kuşakları arasındaki farklılıkların da çok belirgin olacağı söylenebilir.

Bununla birlikte, kuşakların teknolojiye ve değişimlere uyumları da farklılaşmaktadır. Baby boomers ve X kuşağı teknoloji güvenliği konusunda daha fazla kaygılı iken Z kuşağı genellikle temel güvenlik uygulamalarını ihmal etmekte ve internette oldukça fazla kişisel bilgi paylaşmaktadır (Debb vd., 2022). Z ve Alfa kuşaklarının teknolojiye olan uyumları ve iş

yaşamındaki davranışları önceki kuşaklara göre oldukça farklıdır (Szymkowiak vd., 2021). Örneğin Shams ve diğerleri (2020) Z kuşağının mobil bankacılık teknolojilerini X kuşağına göre daha kolay olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Dalimunte ve diğerleri (2022) gençlerin yaşlılara göre mobil ödeme uygulamalarını daha kullanışlı bulduklarını ifade etmişlerdir.

Kuşakların teknolojiye karşı uyum düzeyleri, şüphesiz teknoloji konusundaki kaygılarını da etkileyecektir. Son zamanların popüler teknolojisinden birisi olan metaverse ilişkin kaygılar da bunlardan birisidir. Dolayısıyla metaverse kaygısının yaş gruplarına göre değiştiği söylenebilir.

Türkiye genelinde 18 yaş üstü 600 kişi ile gerçekleştirilen “Metaverse Araştırması”nda metaverse ilişkin olumlu görüşler Z kuşağında, olumsuz görüşler ise Baby Boomer kuşağında toplanmış olup; Z kuşağının %65,6’sı, Y kuşağının %49,7’i, X kuşağının %52,3’ü ve Baby Boomer kuşağının ise %46,1 metaverse ilgili heyecanlı veya mutlu olduğunu belirtmiştir. Araştırmada ayrıca Baby Boomer kuşağı %48,5 oranında metaverse karşı korku veya kaygı duyduklarını; metaverse’e dair en az olumsuz duygu barından grup ise %23,5 ile Y kuşağıdır (Marketing Türkiye, 2022). Türkiye’de Z kuşağı öğretmen adayları ile gerçekleştirilen bir çalışmada ise araştırmaya katılan öğretmen adaylarının metaverse’ü daha çok oyun-eğlence bağlamında algıladıkları, metaverse farkındalıkları ile bu teknolojiyi deneyimleme oranlarının vemetaverse’e ilişkin farkındalıklarının düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Kuloğlu vd., 2022). İngilizce öğretmen adaylarının metaverse ile ilgili görüşlerini analiz eden bir başka çalışmada ise öğretmen adaylarının kavrama ilişkin olumsuz temaların daha fazla olduğu belirtilmiştir (Kebeci, 2024).

Kuş (2021), bu teknolojik yeniliğe uyum noktasında kimi kuşakların sorun yaşayabileceğine, bunun metaverse’ün eğitim, kültürel üretim ve ekonomik faaliyetler alanında sunabileceği fırsatları olumsuz etkileme potansiyeline, mevcut dijital uçurumun derinleşmesine sebep olma potansiyeline işaret edilmektedir.

Metaverse kaygısının demografik değişkenlerle olan ilişkisi konusunda yapılan çalışma sayısının sınırlı olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada kuşakların, cinsiyet, unvan metaverse kaygılarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem

Çalışmanın örneklemini Türkiye’deki farklı üniversitelerdeki akademisyenler oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak kolayda örnekleme tercih edilmiştir. Bu doğrultuda 956 öğretim elemanına anket formu yollanmış; 450 tanesinden cevap alınmıştır. 450 öğretim elemanına yapılan anket formu cevapları için öncelikle normallik testi yapılmıştır. Veri grubunda aşırı değerler olup olmadığının test edilmesi amacıyla, 450 veri için dal-yaprak grafiği ile incelenmiş (Grafik 1) ve toplam 6 verinin “extreme” durumda olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1. Demografik Bulgular

Değişken	Grup	Frekans	Geçerli %	Kümülatif %
Cinsiyet	Kadın	170	38,3	38,3
	Erkek	274	38,1	100
	Toplam	444	100,0	
Medeni Durum	Evli	354	79,7	79,7
	Bekar	90	20,3	100,0
	Toplam	444	100,0	
Kuşak	X Kuşağı	64	14,4	14,4
	Y Kuşağı	169	38,1	52,5
	Z Kuşağı	211	47,5	100,0
	Toplam	444	100,0	
Eğitim	Lisans	1	,2	,2
	Yüksek Lisans	39	8,8	9,0
	Doktora	404	91,0	100,0
	Toplam	444	100,0	
Unvan	Profesör	80	18,0	18,0
	Doçent	97	21,8	39,9
	Doktor Öğretim Üyesi	137	30,9	70,7
	Öğretim Görevlisi	76	17,1	87,8
	Araştırma Görevlisi	53	11,9	99,8
	Okutman	1	,2	100,0
	Toplam	444	100,0	
	Toplam İş Deneyimi	5 yıl ve altı	21	4,7
6-10 yıl arası		85	19,1	23,9
11-15 yıl arası		94	21,2	45,0
16-20 yıl arası		54	12,2	57,2
21 yıl ve üzeri		190	42,8	100,0
Toplam		444	100,0	
Akademisyenlik Süresi	5 Yıl ve Altı	39	8,8	8,8
	6-10 Yıl Arası	133	30,0	38,7
	11-15 Yıl Arası	99	22,3	61,0
	16-20 Yıl Arası	49	11,0	72,1
	21 Yıl ve Üzeri	124	27,9	100,0
	Toplam	444	100,0	
Kurumdaki Süre	5 yıl ve altı	86	19,45	19,5
	6-10 yıl arası	160	36,3	55,8
	11-15 yıl arası	83	18,8	74,6
	16-20 yıl arası	40	9,1	83,7
	21 yıl ve üzeri	72	16,3	100,0
	Total	441	100,0	
Aitlik Hissedilen Kuşak	Gelenekçiler	70	15,8	15,8
	Baby Boomer	13	2,9	18,7
	Y Kuşağı	353	79,5	98,2
	Alfa Kuşak	8	1,8	100,0
	Toplam	444	100,0	

Araştırmaya katılan akademisyenler toplamda 444 kişidir. Bunların, %38,3'ü (170 kişi) Kadın ve %61,7'si (274 kişi) Erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Katılımcıların, %79,7'si Evli (354 kişi) ve %20,3'ü de (90 kişi) Bekar bireylerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, %14,4'ü (64 kişi) X kuşağı, %38,1'i (169 kişi) Y kuşağı ve %47,5'i (211 kişi) Z kuşağına aittirler. Eğitim durumları incelendiğinde; akademisyenlerin %0,2'si (1 kişi) lisans mezunu, %8,8'i (39 kişi) yüksek lisans mezunu ve %91'i (404 kişi) doktora derecesinden mezun bireylerden oluşmaktadır. Unvanlar nezdinde ise katılımcıların %18'i (80 kişi) profesör, %21,8'i (97 kişi) doçent, %30,9'u (137 kişi) doktor öğretim üyesi, %17,1'i (76 kişi) öğretim görevlisi, %11,9'u (53 kişi) araştırma görevlisi ve %0,2'si (1 kişi) okutman kadrosundadır. Ayrıca; %4,7'si (21 kişi) "5 yıl ve altı" süre, %19,1'i (85 kişi) "6-10 yıl arası" süre, %21,2'si (94 kişi) "11-15 yıl arası" süre, %12,2'si (54 kişi) "16-20 yıl arası" süre ve %42,8'si (190 kişi) 21 yıl ve üzeri süre iş deneyimine sahiptirler. Akademisyenlerin %8,8'i (39 kişi) "5 yıl ve altı" süre, %30'u (133 kişi) "6-10 yıl arası" süre, %22,3'ü (99 kişi) "11-15 yıl arası" süre, %11'i (49 kişi) "16-20 yıl arası" süre ve %27,9'u (124 kişi) 21 yıl ve üzeri süre akademisyenlik tecrübesine sahiptir. Son olarak, akademisyenlerin %15,8'i (70 kişi) kendilerini gelenekçi, %2,9'u (13 kişi) kendilerini baby boomer, %79,7'si (353 kişi) ve %1,8'i (8 kişi) kendilerini alfa kuşak olarak hissetmektedirler.

Araştırma Hipotezleri

Çalışma için cinsiyet, kuşak ve unvana göre akademisyenlerin metaverse kaygılarına ilişkin sorulara cevapları dikkate alınarak oluşturulmuş olan hipotezler aşağıdaki gibidir.

H₁: Akademisyenlerin mensup oldukları cinsiyet ile metaverse uygulamalarının yaygınlaşması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₂: Akademisyenlerin mensup oldukları kuşak ile metaverse uygulamalarının yaygınlaşması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₃: Akademisyenlerin mensup oldukları unvan ile metaverse uygulamalarının yaygınlaşması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₄: Akademisyenlerin mensup oldukları cinsiyet ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₅: Akademisyenlerin mensup oldukları kuşak ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₆: Akademisyenlerin mensup oldukları unvan ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₇: Akademisyenlerin mensup oldukları cinsiyet ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracacağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₈: Akademisyenlerin mensup oldukları kuşak ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracacağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₉: Akademisyenlerin mensup oldukları unvan ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracacağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₁₀: Akademisyenlerin mensup oldukları cinsiyet ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₁₁: Akademisyenlerin mensup oldukları kuşak ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H₁₂: Akademisyenlerin mensup oldukları unvan ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Bulgular

Araştırma hipotezlerine ilişkin çıktı ve değerlendirmeleri aşağıda görüldüğü gibidir.

“H₁: Akademisyenlerin mensup oldukları cinsiyet ile metaverse uygulamalarının yaygınlaşması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

biçiminde kurulan hipotez için yapılan χ^2 analizi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. Bu sonuca göre, cinsiyet ile metaverse uygulamalarının yaygınlaşması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. (p=0,346).

Tablo 2: H₁ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	4,471 ^a	4	0,346
Olasılık Oranı	4,455	4	0,348
Geçerli Değer	443		

“H₂: Akademisyenlerin mensup oldukları kuşak ile metaverse uygulamalarının yaygınlaşması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

biçiminde oluşturulan hipotez için yapılan χ^2 analizi Tablo 3’te görülmektedir. Analiz sonucunda, kuşak ile metaverse uygulamalarının yaygınlaşması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir (p=0,075).

Tablo 3: H₂ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik(p)
Pearson χ^2	14,281	8	0,075
Olasılık Oranı	14,662	8	0,066
Geçerli Değer	443		

“H₃: Akademisyenlerin mensup oldukları unvan ile metaverse uygulamalarının yaygınlaşması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

olarak kurulan hipotez için yapılan χ^2 analizi sonuçları Tablo 4’te görülmektedir. Analiz sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir (p=0,935).

Tablo 4: H₃ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik(p)
Pearson χ^2	11,409	20	0,935
Olasılık Oranı	8,405	20	0,989
Geçerli Değer	443		

“H₄: Akademisyenlerin mensup oldukları cinsiyet ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

olarak kurulan hipotez için yapılan χ^2 analizi sonuçları Tablo 5’te görülmektedir. Analiz sonucunda cinsiyet ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p=0,007).

Tablo 5: H₄ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik(p)
Pearson χ^2	14,176	4	0,007
Olasılık Oranı	14,828	4	0,005
Geçerli Değer	442		

Bu ilişkinin hangi grup ya da gruplar arasında olduğunun anlaşılabilmesi için oluşturulan çapraz tablo, Tablo 6 başlığıyla sunulmuştur. Tablo 6’ya göre, genel olarak kişisel verilerin güvenliğinin tehdit edilmesi konusunda %21’lik bir dilim endişe duyarken, bu riskten endişe duymayan akademisyenlerin oranı %48,4 oranındadır. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkek akademisyenlerin (%45) kişisel verilerin güvenliğinin tehdit edilmesi konusunda kadın akademisyenlere (%53,8) nazaran daha düşük endişe düzeyinde oldukları söylenebilir. Veri güvenliği konusunda erkek akademisyenler kadın akademisyenlerden bu konuda daha düşük endişe düzeyine sahiptirler.

Tablo 6: H₄ için Çapraz Tablo Sonuçları

		Kesinlikle Katılmıyor	Katılmıyor	Kararsız	Katılıyor	Kesinlikle Katılıyor	Toplam
Kadın	Değer	19	72	57	17	4	169
	Beklenen değer	13,8	68,1	51,6	28,3	7,3	169,0
	Cinsiyete göre %	11,2%	42,6%	33,7%	10,1%	2,4%	100,0%
	Kişisel Verilerin Korunamamasına göre %	52,8%	40,4%	42,2%	23,0%	21,1%	38,2%
	Toplam %	4,3%	16,3%	12,9%	3,8%	0,9%	38,2%
	Değer	17	106	78	57	15	273

Erkek	Beklenen değer	22,2	109,9	83,4	45,7	11,7	273,0
	Cinsiyete göre %	6,2%	38,8%	28,6%	20,9%	5,5%	100,0%
	Kişisel Verilerin Korunamamasına göre %	47,2%	59,6%	57,8%	77,0%	78,9%	61,8%
	Toplam %	3,8%	24,0%	17,6%	12,9%	3,4%	61,8%
	Değer	36	178	135	74	19	442
Toplam	Beklenen değer	36,0	178,0	135,0	74,0	19,0	442,0
	Cinsiyete göre %	8,1%	40,3%	30,5%	16,7%	4,3%	100,0%
	Kişisel Verilerin Korunamamasına göre %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	% of Total	8,1%	40,3%	30,5%	16,7%	4,3%	100,0%
	Değer	36	178	135	74	19	442

“H₅: Akademisyenlerin mensup oldukları kuşak ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

hipotezi için yapılan χ^2 analizi sonuçları Tablo 7’de görülmektedir. Analiz sonucunda kuşak ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p=0,006).

Tablo 7: H₅ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	21,639	8	0,006
Olasılık Oranı	24,914	8	0,002
Geçerli Değer	442		

Bu farkın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığının anlaşılabilmesi için oluşturulan çapraz tablo, Tablo 8 başlığıyla sunulmuştur. Tablo 8’ya göre, genel olarak kişisel verilerin güvenliğinin tehdit edilmesi konusunda tüm kuşaklar nezdinde %21’lik bir dilim endişe duyarken, bu riskten endişe duymayan akademisyenlerin oranı %48,4 oranındadır. X kuşağı akademisyenlerinin kişisel verilerin güvenilirliği konusunda toplamda %30,2’si endişeli duymazken, %33,3’ü bu bağlamda kaygılıdır. Y ve Z kuşağına mensup akademisyenlerin ise sırası ile %51,2’si ve %51,6’sı kişisel verilerin korunamaması konusunda endişe duymazken yine sırası ile %16,1’i ve %2,13’ü bu konuda endişe duymaktadırlar. Genel olarak X kuşağı akademisyenleri veri güvenliğinin tehdit edilmesi konusunda daha az kaygı duymakta iken diğer kuşaklar bu konuda X kuşağından daha farklı bir duruma sahiptirler

Tablo 8: H₅ için Çapraz Tablo Sonuçları

		Kesinlikle Katılmıyor um	Katılmıyor um	Kararsız m	Katılıyor m	Kesinlikle Katılıyor m	Topla m
X kuşağ 1	Değer	0	19	23	14	7	63
	Beklenen değer	5,1	25,4	19,2	10,5	2,7	63,0
	Kuşağa göre %	0,0%	30,2%	36,5%	22,2%	11,1%	100,0 %
	Kişisel Verilerin Korunamamas ına göre %	0,0%	10,7%	17,0%	18,9%	36,8%	14,3%
	Toplam %	0,0%	4,3%	5,2%	3,2%	1,6%	14,3%
Y kuşağ 1	Değer	14	72	55	21	6	168
	Beklenen değer	13,7	67,7	51,3	28,1	7,2	168,0
	Kuşağa göre %	8,3%	42,9%	32,7%	12,5%	3,6%	100,0 %
	Kişisel Verilerin Korunamamas ına göre %	38,9%	40,4%	40,7%	28,4%	31,6%	38,0%
	Toplam %	3,2%	16,3%	12,4%	4,8%	1,4%	38,0%
Z kuşağ 1	Değer	22	87	57	39	6	211
	Beklenen değer	17,2	85,0	64,4	35,3	9,1	211,0
	Kuşağa göre %	10,4%	41,2%	27,0%	18,5%	2,8%	100,0 %
	Kişisel Verilerin Korunamamas ına göre %	61,1%	48,9%	42,2%	52,7%	31,6%	47,7%
	Toplam %	5,0%	19,7%	12,9%	8,8%	1,4%	47,7%
Topla m	Değer	36	178	135	74	19	442
	Beklenen değer	36,0	178,0	135,0	74,0	19,0	442,0
	Kuşağa göre %	8,1%	40,3%	30,5%	16,7%	4,3%	100,0 %
	Kişisel Verilerin Korunamamas ına göre %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0 %
	Toplam %	8,1%	40,3%	30,5%	16,7%	4,3%	100,0 %

“H₆: Akademisyenlerin mensup oldukları unvan ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

olarak kurulan hipotez için yapılan χ^2 analizi sonuçları Tablo 9’da görülmektedir. Analiz sonucunda unvan ile kişisel verilerin korunamaması yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür ($p=0,052$).

Tablo 9: H₆ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	26,176	16	0,052
Olasılık Oranı	28,171	16	0,032
Geçerli Değer	442		

“H₇: Akademisyenlerin mensup oldukları cinsiyet ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracacağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

hipotezi için yapılan χ^2 analizi Tablo 10’da görülmektedir. Analiz sonucunda, cinsiyet ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracacağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür ($p=0,195$).

Tablo 10: H₇ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	6,062	4	0,195
Olasılık Oranı	6,159	4	0,188
Geçerli Değer	443		

“H₈: Akademisyenlerin mensup oldukları kuşak ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracacağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

hipotezi için yapılan χ^2 analizi Tablo 11’de görülmektedir. Analiz sonucunda, kuşak ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracacağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür ($p=0,635$).

Tablo 11: H₈ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	6,110	8	0,635
Olasılık Oranı	6,500	8	0,642
Geçerli Değer	443		

“H₉: Akademisyenlerin mensup oldukları unvan ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracacağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

hipotezi için yapılan χ^2 analizi Tablo 12’de görülmektedir. Analiz sonucunda, unvan ile metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracak yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır ($p=0,109$).

Tablo 12: H₉ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	23,167	16	0,109
Olasılık Oranı	21,413	16	0,163
Geçerli Değer	443		

“H₁₀: Akademisyenlerin mensup oldukları cinsiyet ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracak yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

şeklindeki kurulan hipotez için yapılan χ^2 analizi sonuçları Tablo 13’te görülmektedir. Analiz sonucunda, cinsiyet ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracak yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ($p=0,022$).

Tablo 13: H₁₀ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	11,427	4	0,022
Olasılık Oranı	11,508	4	0,021
Geçerli Değer	441		

Bu farkın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığının anlaşılabilmesi için oluşturulan çapraz tablo, Tablo 14 başlığıyla sunulmuştur. Tablo 14’e göre, genel olarak bireylerin gerçek dünyadan uzaklaşacağı konusunda %41,7’lik bir dilim endişe duymazken, bu riskten endişe duyan akademisyenlerin oranı %28,6 oranındadır. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkek akademisyenlerin (%33,2) bireylerin gerçek dünyadan uzaklaşacağı konusunda kadın akademisyenlere (%21,5) nazaran daha yüksek bir endişe düzeyindedirler. Bireylerin gerçek dünyadan uzaklaşacağı endişesi akademisyenler nezdinde yüksek bir orana sahip değildir.

Tablo 14: H₄ için Çapraz Tablo Sonuçları

		Kesinlikle Katılmıyor um	Katılmıyor um	Kararsız m	Katılıyor m	Kesinlikle Katılıyor m	Topla m
Kadın	Değer	18	52	64	29	7	170
	Beklenen değer	17,0	54,0	50,5	38,5	10,0	170,0
	Cinsiyete göre %	10,6%	30,6%	37,6%	17,1%	4,1%	100,0%
	Kişisel Verilerin Korunamamasına göre %	40,9%	37,1%	48,9%	29,0%	26,9%	38,5%
	Toplam %	4,1%	11,8%	14,5%	6,6%	1,6%	38,5%
Erkek	Değer	26	88	67	71	19	271
	Beklenen değer	27,0	86,0	80,5	61,5	16,0	271,0
	Cinsiyete göre %	9,6%	32,5%	24,7%	26,2%	7,0%	100,0%
	Kişisel Verilerin Korunamamasına göre %	59,1%	62,9%	51,1%	71,0%	73,1%	61,5%
	Toplam %	5,9%	20,0%	15,2%	16,1%	4,3%	61,5%
Toplam	Değer	44	140	131	100	26	441
	Beklenen değer	44,0	140,0	131,0	100,0	26,0	441,0
	Cinsiyete göre %	10,0%	31,7%	29,7%	22,7%	5,9%	100,0%
	Kişisel Verilerin Korunamamasına göre %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Toplam %	10,0%	31,7%	29,7%	22,7%	5,9%	100,0%

“H₁₁: Akademisyenlerin mensup oldukları kuşak ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

şeklinde kurulan hipotez için yapılan χ^2 analizi sonuçları Tablo 15’te görülmektedir. Analiz sonucunda, kuşak ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (p=0,057).

Tablo 15: H₁₁ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	15,127	8	0,057
Olasılık Oranı	12,262	8	0,075
Geçerli Değer	441		

“H₁₂: Akademisyenlerin mensup oldukları unvan ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.”

biçiminde kurulan hipotez için yapılan χ^2 analiz sonuçları Tablo 16’da görülmektedir. Analiz sonucunda, unvan ile metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracağı yönündeki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (p=0,522).

Tablo 16: H₁₂ için χ^2 Analizi Sonuçları

	Değer	S.D.	Önemlilik (p)
Pearson χ^2	15,042	16	0,522
Olasılık Oranı	15,971	16	0,455
Geçerli Değer	441		

Sonuç

Elde edilen bulgulara göre çalışma için oluşturulan hipotezlerden H₄, H₅ ve H₁₀ dışında seçili demografik özellikleri ile metaverse kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Cinsiyet ve kuşaklara göre, veri gizliliğinin korunması kaygısı ve ayrıca cinsiyete göre metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştırabileceği kaygısı dışında diğer tüm hipotezler kabul reddedilmiştir. Yani, farklı unvan ve farklı yaştaki kadın ve erkek akademisyenlerin metaverse’ün sunduğu yeniliklerden ve bunların yayılmasından kaygı duymadıkları söylenebilir. Ancak seçili demografik değişkenler ile metaverse platformunda kişisel verilerin korunamaması hususundaki kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Bu doğrultuda özellikle Y ve Z kuşağı akademisyenlerin metaverse uygulamalarında kişisel verilerin gizlilik ve mahremiyetinden endişe duydukları söylenebilir.

Farklı kuşaklardaki kadın ve erkek akademisyenlerin metaverse uygulamalarının eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracağı yönündeki kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmamasına karşın kadın ve erkek akademisyenlerin metaverse uygulamalarının insanları gerçeklikten uzaklaştıracağı yönündeki kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. Erkek akademisyenler bu konuda kadınlara göre daha fazla kaygı duymaktadırlar.

Genel olarak, metaverse uygulamalarına karşı duydukları kaygının düşük olduğu ancak bu uygulamaları sık kullanmadıkları ifade edilebilir. Çalışma “kuşak farklılıklarının metaverse kaygısı düzeyinde farklı mıdır?” sorusuna odaklanmıştır. Elde edilen bulgular X, Y ve Z kuşağı akademisyenlerin metaverse kaygılarının hemen hemen benzer seviyelerde olduğu söylenebilir. Birçok çalışmada X, Y ve Z kuşaklarının birbirlerinden çoğu olguda farklı davrandıkları görülse de yapılan bu çalışmada, en azından metaverse kaygısı açısından kuşakların büyük kırılımsal farklılıkları olmadıkları görülmüştür. Örneklem açısından ise akademisyenlerin teknoloji ve yeniliklerle iç içe olması da bu benzerliğin sebeplerinden biri olabilir. Kaygının temelindeki birçok nedenin başında; bir kavram, olgu ya da sistemi bilmemek olduğu varsayıldığına göre insanların bilgiye ulaşması ya da kendini sürekli güncellemesi ile kuşaklar arasındaki farklılıkların azaltılabileceği ve ortaya çıkacak farklılıkların, algıdan ziyade tercihler ile doğru orantılı olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak yakın gelecekte metaversin farklı sektörlerde farklı kullanımlarına tanıklık ettikçe ve bu yeni evrenin kuralları ve sınırları belirlendikçe olası tehdit ve fırsatlar netleşecek ve duyulan kaygı azalacaktır. Bu doğrultuda farklı demografik özelliklerdeki kullanıcıların metaverse kaygısına ilişkin tutumları konusunda yapılacak çalışmalar, kavrama ilişkin sınırların ve kuralların belirlenmesinde etkili olacaktır.

Kaynakça

Altuntuğ, N. (2012). "Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili". *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 4(1), 203-2012.

Clarke, P.B., *Din Sosyolojisi*. Çev.: İ. Çapçioğlu, İmge Kitabevi.

Dolgun, O. C., Gökören, V., Güler, H., Dinç, H., et al. (2024). Immersion In Metaverse Event Experience: A Grounded Theory. *Sportive*, 7(2), 288-307. <https://doi.org/10.53025/sportive.1526592>

Duwe, D., Busch, M., Weissenberger-Eibl, M. (2022). "Enabling the Metaverse-Whitepaper on international user preferences, business models and innovation processes in the Metaverse". Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, doi:10.24406/publica-220.1-26.

Hassaan, M. (2024), "Understanding customer's intention to adopt metaverse banking services in Pakistan: a qualitative study", *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2024-0052>

Kaygısız, E. G., & Sipahi, H. (2019). "Y Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilik ve Endüstri 4.0 Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 18(2), 922-936. <https://doi.org/10.21547/jss.442879>

Kebeci, Ç.C. (2024). "Pre-service EFL teachers' attitudes towards teaching English in the metaverse". *Trakya Journal of Education*, 14(2), 1098-1110.

Keleş, H. N. (2011). "Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 129-139.

Kuloğlu, A., Akpınar, B. & Erdamar, F. S. (2022). "Metaverse awareness of Turkish Generation Z preservice teachers". *OPUS- Journal of Society Research*, 19(50), 838-852.

Kuloğlu, A., Akpınar, B. & Erdamar, F. S. (2022). "Metaverse awareness of Turkish Generation Z preservice teachers". *OPUS- Journal of Society Research*, 19(50), 838-852.

Kuş, O. (2021). "Metaverse: 'Dijital Büyük Patlamada' Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar". *Intermedia International e-Journal*, 8(15) 245-266. doi: 10.21645/intermedia.2021.109

Marketing Türkiye. (2022). <https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/vatandas-metaverse-hakkinda-ne-dusunuyor/>

Mystakidis, S. Metaverse. *Encyclopedia 2022*, 2, 486-497. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia2010031>

Okay, İ. (2023). "İletişim Kuramları Bağlamında Metaverse". *TRT Akademi*, 8(17), 8-37. <https://doi.org/10.37679/trta.1198114>

Öncel, M. (2022). "Metaverse Muhasebesi". *İzmir Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 97-105. DOI:10.47899/ijss.1172639

Özkan, M. & Solmaz, B. (2017), "Generation Z-The Global Market's New Consumers-and Their Consumption Habits: Generation Z Consumption Scale", Eur. J. Multidiscipl. Stud., 2 (5) (2017), pp.: 222-229.

Pal, D. & Arpnikanondt, C. (2024). "The sweet escape to metaverse: Exploring escapism, anxiety, and virtual place attachment". Computers in Human Behavior 150 (2024) 107998. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107998>

Selçuk, N. (2024). "Kurgusal Evrende Sosyal Etkileşim ve Sanal Kaygı". Adıyaman Üniversitesi Sosyal B

Tosun, E. (2022). "Z Kuşağının Özelliklerinin X ve Y Kuşaklarıyla Karşılaştırılması". Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar. Güz: 72-74.

Türk, E. T. (2013). "Kuşak Kuşak Teknoloji ve Sosyal Hayat", İSFAM (İstanbul Fikir Araştırmaları Merkezi), Sosyal Bilimler Makalesi, Eylül,20

Türk, G. D., Bayrakçı, S. & Akçay, E. (2022)." Metaverse ve Benlik Sunumu". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 12 (2), 316-333

Wang, Y., Su, Z., Zhang, N., Xing, R., Liu, D., & Luan, T. H.(2023). "A Survey on Metaverse: Fundamentals, Security, and Privacy, in IEEE" Communications Surveys & Tutorials, vol. 25, no. 1, pp. 319-352, Firstquarter, doi: 10.1109/COMST.2022.3202047.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

